

A BactoWorm magas fehérjetartalmú lárvából és probiotikumból álló állatfajra szabott, genetikai adatokkal alátámasztott takarmány kiegészítő prototípusának kifejlesztése és piacra viteléről.

2050-re becslések szerint 9,5 milliárd lesz a föld lakossága a jelenlegi több mint 8 milliárd helyett. Az élelmiszerhiány prognosztizálható! A húsigények drasztikus növekedése várható. Az Egyesült Nemzetek elemzői szerint az állattenyésztés képtelen lesz tartani a lépést a megnövekedett igényekkel – a jelenlegi megművelt területek 70 százaléka már így is legelő. Az állattenyésztés már most is fenntarthatatlan szinten termel.

Pályázatunk célja a fent említett probléma egyik lehetséges megoldását megvalósítani. Előállítani egy rovarfehérjét, amelyet probiotikummal kiegészítve a takarmány ipar részére előállítanánk szem előtt tartva a versenyképes termékárát.

Első lépésként megkezdtük a lisztbogár lárvá tenyésztését cégünk telephelyén. A tenyésztéshez vásároltunk tenyész állományt, dobozokat, takarmányt és megkezdtük a tenyésztés legoptimálisabb környezeti feltételeinek kialakítását. Fontos paraméterek a hőmérséklet, páratartalom, illetve nedves és száraz takarmányok legoptimálisabb beltartalmi paramétereinek meghatározására. Megállapítottuk a tenyésztéshez szükséges napi munkafolyamatokat. Meghatároztuk a tenyésztéshez szükséges eszközöket és prototípusokat fejlesztettünk ki a kézi munkaerő csökkentésének érdekében. A tenyész állomány létszámát sikerült úgy felfejlesztenuünk, hogy havonta több száz kilogramm lárvá fehérje előállítását voltunk képesek kivitelezni. Ekkor egy atka fertőzés következményeként az egész folyamatot szinte előről kellett kezdenünk. A rendelkezésre álló gyakorlati tapasztalataink segítségével a tenyész állományt újra indítottuk, és a kezdeti induláshoz képest rövidebb idő alatt ismét előállítottuk az etetési kísérlethez szükséges lárvá fehérje mennyiséget.

A lisztbogár lárvá tenyésztésével sikerült legyártanunk felhasználható termék mennyiséget az etetési kísérlet számára. Azonban pályázat során megvalósuló előállítás önköltsége, és a termék jövőbeni takarmány piacon történő értékesítéséhez -ami ipari méretekben történne- további gazdasági elemzésekre, gyártástechnológiai fejlesztésekre, és iparszerű gyártástechnológia kidolgozására lesz szükség.

A pályázatunk következő állomása a létrehozott rovar fehérje kombinálása probiotikummal, hogy elvégezhesük a tervezett etetési kísérletet. Ehhez keresnünk kellett a szakirodalomban olyan baktérium törzseket, amelyek az EU-ban engedélyezettek a takarmányipari felhasználásra, és ellenállóak a takarmánygyártás során keletkező behatásoknak. Ennek figyelembe vételére azért volt szükség, mert a takarmányok jelentős részét granulálják. A granulálás során magas hőmérséklet (60-95C°-ot) és nyomás éri a takarmányokat. A prototípus termékünkhöz a probiotikumot ennek megfelelően a spórás baktériumok csoportjából kell kiválasztanunk! A spórás baktériumok az őket körülvevő buroknak köszönhetően, ellenállóak a szélsőséges környezeti behatásoknak.

Legmegfelelőbbnek a tulajdonságaik alapján a *Bacillus subtilis*, és *Bacillus licheniformis* találtuk alkalmasnak. Ez a két törzs szerepel az engedélyezett probiotikumok listájában.

A Christian-Hansen Dán holding fermentálja ennek a két probiotikumnak az 1:1 arányú keverékét. (<https://www.chr-hansen.com/en/animal-health/swine>) Ez a baktérium rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekre a sertés tápok gyártása során szükségünk van. A lárvafehérje emésztését, és a bélben élő mikrobiom támogatását ezzel a baktérium kombinációval próbáltuk ki az etetési kísérlet során.

Az etetési kísérlethez vásároltunk 400db 25kg-os átlagsúlyú hypor fajtájú, vegyes ivarú hízósertés alapanyagot. A sertések takarmányozásához 3 féle takarmányt vásároltunk, úgy mint –Hízó I., Hízó II., és Hízó III., takarmány. Ezeket a takarmányokat az állat növekedésének megfelelően bizonyos életnap elérésekor leváltottuk a következőre, ahogyan az üzemszerű sertéstartásban megszokott.

A megvásárolt 3 típusú takarmány további 3 különböző fehérjét tartalmazott, úgy mint a szója, a halliszt, és a lárvafehérje. Az etetési kísérletünk lényege az volt, hogy elemezzük az általunk előállított lárvafehérje hatását a sertések emésztésére, ezen kívül genetikai vizsgálatokat végeztünk a bélflórában található mikrobiom összetételével kapcsolatban. Az etetési kísérlet végén elemeztük a különböző takarmány típusok által elért takarmányértékesítő képességet, a fajlagos takarmányhasznosulást, és az elhullást.

A kapott eredmények ismeretében kijelenthetjük, hogy a pályázat megvalósítása során előállított lárvafehérje, és a hozzá adott probiotikum BactoWorm hatékony takarmány adalék anyagnak bizonyul, a halliszthez képest. (Mivel az összehasonlító elemzések fókuszában az ára miatt a halliszt áll, a szójával alacsony piaci ára miatt nem tudunk versenyezni.)

A kapott eredmény további vizsgálatokat igényel az önköltség tekintetében, ugyanis a pályázat megvalósítása során az előállítási költségek szintjét nem tekintettük meghatározónak. Csupán arra voltunk kíváncsiak, hogy a „**BactoWorm**” (magas fehérjetartalmú rovarlárvából é probiotikumokból álló, állatfajra szabott, genetikai adatokkal alátámasztott takarmánykiegészítő prototípusa) az elképzeléseinknek megfelelően, hatékonyabban fog működni, mint a jelenleg általánosan a Magyar sertéstenyésztésben alkalmazott halliszt. Ha iparszerű méretekben szeretnénk gyártani, és értékesíteni a Magyar vagy akár az EU takarmánypiacain akkor szükséges lesz az önköltség megismerése miatt üzleti tervet, gazdasági számításokat, és elemzéseket végezni. Ezek nélkül az információk nélkül a BactoWorm ipari méretekben történő gyártása kétséges.

A jelenleg működő lisztbogár lárvá tenyésztésből keletkező termék az élő lárvá a PET divízióan hobbiállatok eleségként értékesíthető. Mivel a kedvtelésből tartott állatok létszáma, hazánkban, és az EU tagországokban is igen magas az élő lárvá értékesítése jelentős, és jól jövedelmező bevételi forrást biztosít.

További lépéseket teszünk az élő lárvá értékesítésének megvalósításában.

Development and Market Introduction of the BactoWorm Feed Supplement Prototype Based on High-Protein Larvae and Probiotics, Tailored to Animal Species and Supported by Genetic Data

By 2050, the global population is expected to reach 9.5 billion, compared to over 8 billion today. A global food shortage is foreseeable, with a drastic increase in meat demand anticipated. According to UN analysts, livestock production will be unable to meet the growing demand—already, 70% of arable land is used for grazing. Current levels of livestock farming are environmentally unsustainable.

Our project aims to contribute a potential solution to this problem by producing an insect protein, supplemented with probiotics, for use in the animal feed industry—while maintaining a competitive product price. As an initial step, we began breeding mealworm larvae (*Tenebrio molitor*) at our company's facility. We procured breeding stock, containers, and feed, and began optimizing environmental conditions for breeding. Key parameters include temperature, humidity, and the nutritional content of wet and dry feeds. We established daily workflows and identified the required equipment, also designing prototypes to reduce manual labor.

We successfully scaled the breeding to produce several hundred kilograms of larvae protein monthly. However, a mite infestation forced us to restart the process nearly from scratch. Drawing on our acquired experience, we were able to re-establish the breeding population and quickly produce the required amount of larvae protein for our feeding trial.

With our mealworm larvae production stabilized, we were able to generate a usable product quantity for the feeding experiments. However, the cost of production during the project phase, and the viability of future large-scale commercialization, require further economic analysis, process development, and the establishment of industrial production technologies.

The next stage of our project involved combining the insect protein with probiotics for the planned feeding trial. We conducted a literature review to identify EU-approved bacterial strains suitable for use in animal feed and capable of withstanding the conditions of feed processing—particularly pelleting, which involves high temperature (60–95°C) and pressure. This necessitated the selection of spore-forming bacteria, as their protective coating allows them to survive extreme conditions.

Based on their characteristics, *Bacillus subtilis* and *Bacillus licheniformis* were found to be the most suitable. Both are listed among approved probiotic strains. Christian Hansen, a Danish biotech company, produces a 1:1 blend of these two probiotics via fermentation (<https://www.chr-hansen.com/en/animal-health/swine>). This bacterial blend is particularly suitable for swine feed and supports both protein digestion and gut microbiota health. We incorporated this combination into our feeding trial.

For the experiment, we purchased 400 Hypor pigs (mixed gender, average weight 25 kg). We used three different feed formulations—Fattening I, II, and III—administered according to the pigs' growth stages, as per standard livestock management practices. Each formulation was modified to include one of three protein sources: soybean meal, fishmeal, or our larvae protein.

The core aim of our feeding trial was to assess the effect of our insect protein on digestion in

pigs, and to perform genetic analyses on the composition of gut microbiota. At the conclusion of the trial, we evaluated feed conversion efficiency, feed utilization rates, and mortality. Based on our findings, the BactoWorm prototype (high-protein insect larvae combined with probiotics, tailored to species and supported by genetic data) proved to be an effective feed additive—comparable to fishmeal, which is our primary benchmark due to its high cost. (Soy-based feeds, although cheaper, do not represent a realistic competitive target.)

Our results indicate that BactoWorm could serve as a viable alternative in the feed market, but further investigation into cost-efficiency is essential. The production costs during the project were not optimized, as our focus was solely on evaluating the product's functional effectiveness compared to fishmeal. To pursue industrial-scale production and entry into the Hungarian or broader EU feed markets, business planning, cost modeling, and financial analyses will be necessary. Without such data, the feasibility of large-scale BactoWorm production remains uncertain.

Currently, the live larvae produced from our mealworm facility can be sold as pet food in our PET division. Given the high number of pet owners in Hungary and across the EU, the sale of live larvae represents a significant and profitable revenue stream. We are actively pursuing this opportunity as part of our commercialization strategy.

A BactoWorm prototípust bemutató jegyzőkönyv:

a **BactoWorm** magas fehérjetartalmú lárvafehérjéből és probiotikumból álló állatfajra szabott, genetikai adatokkal alátámasztott takarmány kiegészítő prototípusának kifejlesztése és piacra vitele.

Bevezetés:

A világ népessége nagy ütemben növekszik. Magasabb népesség nagyobb keresletet eredményez az élelmiszerek és más erőforrások, különösen az élelmiszerekhez szükséges állati fehérje iránt (Makkar et al. 2014).

A rendelkezésre álló korlátozott erőforrások, elsősorban a földterület, felveti a kérdést, hogy a mezőgazdaság kielégítheti az állati takarmányok jövőbeli igényeit.

A sertés, baromfi, szarvasmarha- és haltakarmányok elsősorban szójabab fehérje bázisra épülnek. Ezen kívül több fehérje forrást alkalmaz a takarmány ipar úgy, mint hallisztet, repcét, napraforgót, burgonya fehérjét, lucernalisztet, stb. stb.

A szóját a takarmányipar elsősorban a kedvező ára miatt használja az állati takarmányokban, de a magas emészthetősége és a magas fehérjetartalma (beleértve egy egyedülálló aminosavak profilja) is kedvező (Makkar et al., 2014). Legjelentősebb előállító ország Dél-Amerika, Brazília. A szójabab a jövőbeli növekvő igények miatt, a hozzá kapcsolódó termőterület növeléssel- az erdőirtással és a növényvédő szerek használatának hatásaival összefüggésben, és a felhasználási helyre történő szállítás következtében, magasabb előállítási költséggel lesz elérhető! Ennek következtében a jövőbeni ellátásában zavarok várhatóak! A szójabab, mint fehérjeforrás várhatóan veszélyeztetik a takarmányipart (Khusro és mtsai., 2012).

A halliszt és a halolaj a fő fehérjeforrása a ragadozó tenyésztett halak takarmányozásnak. A haltenyészetek számára elérhető fehérjeforrás, mint a halolaj, és a halliszt, sajnos korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre a haltakarmányt gyártó cégek számára. A közvetlen ok a korlátozott mennyiség a tengeri halfeldolgozás csökkenése a túlhalászat. A tengeri halállományok a jövőbeni takarmány ipari fehérje igény növekedését nem fedezhetik. Az alacsony rendelkezésre álló készletek hozzájárulnak a magasabb árakhoz (Tacon és Metian, 2009; Tacon és mtsai., 2010). (Godfray és mtsai., 2010). Ez azt jelzi, hogy a halászati tevékenységben nem várható növekedés! A halliszt várható jövőbeni keresletnövekedésének kielégítésére nincs megoldás!

Problémákra kell számítani a takarmányiparnak a jövőben a halliszt ellátásával kapcsolatban, ami veszélyeztetheti az európai takarmányipar biztos működését! Más fehérjeforrások szükségességét jelzik ezek a tények.

Az elmúlt években a rovarok, mint alternatív fehérjeforrások egyre nagyobb érdeklődést váltanak ki az európai takarmányiparban. Ázsiában, Kínában évtizedek óta használnak rovar, és egyéb állati eredetű fehérje alapanyagot a takarmánygyártáshoz. Ennek következtében az

Ázsiai cégek jelentős verseny előnyben vannak Európához képest) Nagy lehetőség rejlik a rovar fehérjékben, hozzájárulhatnak a fenntartható élelmiszer-termeléshez (van Huis et al., 2014)környezetvédelmi szempontból jóval kevesebb terheléssel működnek. Napjainkban több kutatást van folyamatban a rovarok takarmányipari fehérjeforrásként történő ipari tenyésztéséről. (Makkar et al., 2014; Salomone et al., 2017; Sanchez-Muros et al., 2014; Smetana és mtsai, 2016; van Zanten et * levelező szerző. al., 2015).

- Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) a rovarokat a jövőben fontos fenntartható élelmiszerforrásként jelölte meg, mivel a rovarok fogyasztásának környezeti hatása lényegesen kisebb, mint a hagyományos húskészítményeké.
- Ugyancsak a FAO szakértői szerint a rovartenyésztés nagy társadalmi-gazdasági előnyökkel járhat a bolygó szegényebb régióiban élő emberek számára. A bogarak ugyanis vadon gyűjthetők, termeszthetők és feldolgozhatók városi és vidéki területeken egyaránt, ami az értékesítés révén jövedelmet biztosíthat. A rovarok rendkívül táplálóak, egészséges zsírokat, fehérjét, vitaminokat, rostokat és ásványi anyagokat tartalmaznak – így gyakorlatilag teljes értékű élelmiszer alapanyagként lennének alkalmazhatóak.

A rovartenyésztés maga egyébként csak kis szeletét jelenti a rovarok gazdasági felhasználásának. A rovaralapú árutermelésbe beletartozik természetesen a bogarak felnevelése és tenyésztése, de ugyancsak ide tartozik az ezekből készülő takarmányok, élelmiszerek, textilek vagy akár festékek előállítás is.

Az utóbbi években számos európai startup vállalkozás komoly pénzügyi befektetéseket hajtott végre, illetve támogatásokat kapott, hogy rovaralapú fehérjéket állítsanak elő a takarmány ipar számára, és az ehhez szükséges technológiai tenyésztés technológiai innovációkat megvalósítsák.

2011-ben alapították a gyorsan növekvő francia startupot, a párizsi székhelyű **Ynsect**-et. Eddig több mint 100 millió eurót, benne 20 millió eurós EU-s támogatást használtak fel, hogy világszerte vezető szerepet töltsenek be a tápok piacán fenntarthatóbb alternatívát kínálva a szójafélékkel szemben. (<http://www.ynsect.com/en>)

A francia **Jimini** 2012-es alapítása óta folyamatosan bővíti a fogyasztásra kész rovaralapú élelmiszereinek kínálatát, egyebek mellett a tücsökliszten alapuló vadonatúj energiaszeletekkel. De készítenek rovarokkal dúsított tésztákat, ízesített lisztkukacokat, szöcskéket és tücsköket is. Küldetésüknek tekintik az új, fenntartható és egészséges tápanyagforrás beillesztését az európai étrendbe.

A német **FarmInsect** hasonló küldetéssel rendelkezik, céljuk az állattenyésztés forradalmasítása rovarfehérje felhasználásával. A 2019-ben alapított müncheni Agritech startup, azon dolgozik, hogy a gazdálkodók rovarokat tenyészessenek a környezetükben keletkezett hulladék felhasználásával. „Évente több millió tonnányi ételmaradékot dobnak

ki az EU-ban. Szeretnénk kiaknázni ezt a lehetőséget” - magyarázta az eustartups.com-nak a FarmInsect alapítója, Thomas Kühn.

Egy másik francia cég az **Innovafeed**, amely rovarfehérjéket gyárt az állati takarmányokhoz, illetve az akvakultúra számára. A csapat az takarmánygyártó cégekre fókuszálva működik, mivel a legnagyobb keresletet, piaci potenciált, itt látják. Ugyanakkor az emberi fogyasztásban rejlő lehetőségekkel is tisztában vannak.

A közelmúltban Aude Guo, az Innovafeed társalapítója egy interjúban elmondta: „Kétségtelen, hogy a rovarok fontos szerepet fognak játszani a holnapi élelmiszerláncban, beleértve a közvetlen emberi fogyasztást is. A rovarok nagyszerű tápanyagok és energiaforrások, amelyeket - úgy gondoljuk -, hogy felhasználják a holnap emberi a táplálkozáshoz, hogy fenntarthatóbb étkezési szokásokat tegyenek lehetővé.

Az emberi táplálékban szánt rovarok valójában már kulturálisan elfogadottak a világ bizonyos részein, és a nyugati országokban is egyértelmű evolúciót tapasztalhatunk az új típusú, rovaralapú snackek megjelenésével. Akár a rovar teljes felhasználásával, vagy akár másfajta feldolgozott formában. A receptek összetevője fehérjepor vagy olaj is lehet”. Összességében az eredmények arra utalnak, hogy ezeknek a startupoknak igazuk van - még akkor is, ha a rovarenyésztés (szó szerint) nem mindenki ízlésének felel meg. Bár lehet, hogy jelenleg nem ez a szokás, a klíma-vészhelyzet fenyegetése azt jelenti, hogy meg kell találnunk az új és alternatív táplálékforrásokat. Ezen startupok segítségével úgy tűnik, hogy a rovarenyésztésnek végre esélye lehet betörni a köztudatba, és új helyet találni termelési rendszereinkben - és talán még a tápanyagjainkon is.

2050-re becslések szerint 9,5 milliárd lesz a föld lakossága a jelenlegi több mint 8 milliárd helyett. Az élelmiszerhiány prognosztizálható! A húsigények drasztikus növekedése várható. Az Egyesült Nemzetek elemzői szerint az állattenyésztés képtelen lesz tartani a lépést a megnövekedett igényekkel – a jelenlegi megművelt mezőgazdasági területek nagy százaléka már így is legelő. A szántóföldi növénytermesztéssel előállított fehérjeforrások nem, vagy csak részben fedezik az állattenyésztés fehérje szükségleteit. A takarmányipar folyamatosan megoldást keres, olcsó, és jó minőségű fehérje alapanyagok beszerzésére. Az állattenyésztés, mint ágazat környezetvédelmi szempontból, már most is fenntarthatatlan módon termel.

Célunk a fent említett problémára egy lehetséges alternatívaként megoldását találni és ezt megvalósítani. Előállítani egy rovarlárva fehérjét, amelyet probiotikummal kiegészítve a takarmány ipar részére előállítanánk.

- Lárvafehérje, mint a BactoWorm termék fő alkotórésze:

Első lépésként megkezdtuk a lisztbogár lárva tenyésztését cégünk telephelyén. A tenyésztéshez vásároltunk tenyész állományt, dobozokat, takarmányt és megkezdtuk a tenyésztés legoptimálisabb környezeti feltételeinek kialakítását. Fontos paraméterek a hőmérséklet, páratartalom, illetve nedves és száraz takarmányok legoptimálisabb beltartalmi paramétereinek meghatározására. Megállapítottuk a tenyésztéshez szükséges napi munkafolyamatokat. Meghatároztuk a tenyésztéshez szükséges eszközöket és prototípusokat fejlesztettünk ki a kézi munkaerő csökkentésének érdekében. A tenyész állomány létszámát sikerült úgy felfejlesztenünk, hogy havonta több száz kilógramm lárva fehérje előállítását voltunk képesek kivitelezni.

Az alábbi ábrákon a lárva takarmányozására felhasznált takarmánykeverékek vannak:

Termék neve: BactoWorm takarmány keverék I.
 Cikkszám: G120-631-00
 Rendeltetése: rovarlárvák részére
 dercés takarmánykeverék

Takarmány összetétele	(%)
Napraforgódara III.o.34%	10.000
Búzakorpa	90.000

Az előállító által garantált beltartalmi paraméterek

Száranyag	88.00 %	Ca	0.15 %
Nyers feh.	16.45 %	P	1.07 %
Em.nyefe.b.	13.34 %		
Met.feh.kér.MFE	74.48 g/kg		
Met.feh.kér.MFN	98.84 g/kg		
Nyers rost	11.20 %		
Nyers zsír	4.34 %		
Hamu	5.98 %		
DE.sertés	10.43 MJ/kg		
ME.sertés	9.93 MJ/kg		
AMEn baromfi	6.21 MJ/kg		
NE/m kérődző	5.56 MJ/kg		
NE/g kérődző	3.38 MJ/kg		
NE/l kérődző	5.16 MJ/kg		
DE.nyúl	11.33 MJ/kg		
DE.ló	10.73 MJ/kg		
Lizin	0.65 %		
Methionin	0.28 %		
Meth+cisztin	0.62 %		
Treonin	0.55 %		
Triptof n	0.22 %		
Isoleucin	0.54 %		
Leucin	1.03 %		
Valin	0.76 %		

BactoWorm rovar lárva takarmány keverék. II.
Cikkszám: 120-631-10

GKOMPONENS MEGNEVEZÉSE	KÓD	%	EGYSÉGÁR	BÉRTEK Ft
Búzakorpa	047-040-00	80.000	45.00	36.00
Lucernaliszt I.o.19%	072-040-00	20.000	20.00	4.00
		100.000		40.00

SZÁMITOTT BELTARTALMI PARAMÉTEREK

001 Szárazanyag	88.400 %	039 Em.l-leucin bfi	0.398 %
002 Nyers feh.	15.500 %	040 Leucin	1.016 %
003 Em.nyefe.b.	11.813 %	041 Em.Leucin bfi	0.774 %
004 Em.ny.fe.sertés	10.693 %	042 Valin	0.734 %
005 Met.feh.kér.MFE	78.987 g/kg	043 Em.Valin bfi	0.149 %
006 Met.feh.kér.MFN	94.162 g/kg	044 Ca	0.511 %
007 Em.ny.fe.ló	11.665 %	045 P	0.922 %
008 Nyers rost	12.000 %	046 P hasznosítható	0.484 %
009 Nyers zsir	4.200 %		
010 Hamu	6.800 %		
011 Nmka	50.194 %		
014 DE.sertés	10.523 MJ/kg		
015 ME.sertés	10.004 MJ/kg		
016 AMEn baromfi	6.571 MJ/kg		
017 NE/m kérődző	5.663 MJ/kg		
018 NE/g kérődző	3.462 MJ/kg		
019 NE/l kérődző	5.283 MJ/kg		
020 DE.nyúl	10.973 MJ/kg		
021 DE.ló	10.829 MJ/kg		
022 Lizin	0.654 %		
023 Em.lizin sertés	0.405 %		
024 Em.lizin bmfi	0.458 %		
025 Methionin	0.243 %		
026 Em. meth.sertés	0.176 %		
027 Em. meth.bmfi	0.181 %		
028 Meth+cisztin	0.547 %		
029 Em.met+cis sert	0.365 %		
030 Em.met+cis bmfi	0.384 %		
031 Treonin	0.551 %		
032 Em.treon.sertés	0.322 %		
033 Em.treonin bmfi	0.395 %		
034 Triptofán	0.224 %		
035 Em.triptof.sert.	0.155 %		
036 Arginin	0.966 %		
037 Em.Arginin bfi	0.751 %		
038 Isoleucin	0.524 %		

BactoWorm rovar lárva takarmány keverék. III.
Cikkszám:120-631-00

KOMPONENS MEGNEVEZÉSE	KÓD	%	EGYSÉG	ÉRTÉK/Ft/kg
Búzakorpa	047-040-00	50.000	45.00	22.50
Lucernaliszt I.o.19%	072-040-00	50.000	20.00	10.00
		100.000		32.50
SZÁMITOTT BELTARTALMI PARAMÉTEREK				
001 Szárazanyag	89.000	%	039 Em.I-leucin bfi	0.480 %
002 Nyers feh.	17.000	%	040 Leucin	1.179 %
003 Em.nyefe.b.	12.282	%	041 Em.Leucin bfi	0.914 %
004 Em.ny.fe.sertés	11.290	%	042 Valin	0.836 %
005 Met.feh.kér.MFE	92.070	g/kg	043 Em.Valin bfi	0.372 %
006 Met.feh.kér.MFN	106.368	g/kg	044 Ca	1.065 %
007 Em.ny.fe.ló.	13.067	%	045 P	0.685 %
008 Nyers rost	15.000	%	046 P hasznosítható	0.400 %
009 Nyers zsír	3.600	%		
010 Hamu	8.000	%		
011 Nmka	45.584	%		
014 DE.sertés	10.659	MJ/kg		
015 ME.sertés	10.029	MJ/kg		
016 AMEn baromfi	6.075	MJ/kg		
017 NE/m kóródzó	5.680	MJ/kg		
018 NE/g kóródzó	3.466	MJ/kg		
019 NE/l kóródzó	5.419	MJ/kg		
020 DE.nyúl	10.304	MJ/kg		
021 DE.ló	11.032	MJ/kg		
022 Lizin	0.746	%		
023 Em.lizin sertés	0.409	%		
024 Em.lizin bmfi.	0.489	%		
025 Methionin	0.265	%		
026 Em. meth.sertés	0.192	%		
027 Em. meth.bmfi	0.196	%		
028 Meth+cisztin	0.551	%		
029 Em.met+cis sert	0.324	%		
030 Em.met+cis bmfi	0.364	%		
031 Treonin	0.656	%		
032 Em.treon.sert,s	0.373	%		
033 Em.treonin bmfi	0.462	%		
034 Triptofán	0.246	%		
035 Em.tripto.sert.	0.155	%		
036 Arginin	0.934	%		
037 Em.Arginin bfi	0.737	%		
038 Isoleucin	0.631	%		

A lisztbogár lárva tenyésztéséhez szükséges tenyész dobozok, sziták, egyéb eszközök, és berendezések, nem kaphatóak a piacon. Sok időt, és energiát fordítottunk ezen eszközök kiválasztására, és optimalizálásukra.

A tenyésztési folyamatok kézimunka igénye magas. Lehetőség van több munkafolyamatot gépesíteni, azonban ezek a berendezések igen drágák, jelen helyzetben nem tudjuk megvásárolni, és integrálni a prototípus termékünk a BactoWorm előállításához.

A lisztbogár lárvá tenyészetünk elegendő mennyiségű lárvafehérje alapanyagot állított elő az etetési kísérlet számára.

A lárvákat feldolgozásuk során zsírtalanítottuk, őröltük, és felhasználásra alkalmas takarmány alapanyagként csomagoltuk.

- Probiotikum, mint a BactoWorm termék kiegészítője:

A **BactoWorm** prototípus előállításának következő állomása a létrehozott rovar fehérje kombinálása probiotikummal, hogy elvégezhesük a tervezett etetési kísérletet.

Ehhez keresnünk kellett a szakirodalomban olyan baktérium törzseket, amelyek az EU-ban engedélyezettek a takarmányipari felhasználásra, és ellenállóak a takarmánygyártás során keletkező behatásoknak. Ennek figyelembe vételére azért volt szükség, mert a takarmányok jelentős részét granulálják. A granulálás során magas hőmérséklet (60-95C°-ot) és nyomás éri a takarmányokat. A prototípus termékünkhöz a probiotikumot ennek megfelelően a spórás baktériumok csoportjából kell kiválasztanunk!

A spórás baktériumok az őket körülvevő buroknak köszönhetően, ellenállóak a szélsőséges környezeti behatásoknak.

Legmegfelelőbbnek a tulajdonságaik alapján a *Bacillus subtilis*, és *Bacillus licheniformis* találtuk alkalmasnak. Ez a két törzs szerepel az engedélyezett probiotikumok listájában.

A Christian-Hansen Dán holding fermentálja ennek a két probiotikumnak az 1:1 arányú keverékét. (<https://www.chr-hansen.com/en/animal-health/swine>) Ez a baktérium rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekre a sertés tápok gyártása során szükségünk van. A lárvafehérje emésztését, és a bélben élő mikrobiom támogatását ezzel a baktérium kombinációval próbáltuk ki az etetési kísérlet során.

- A BactoWorm prototípus etetési kísérlete:

Az etetési kísérlethez vásároltunk 400db 25kg-os átlagsúlyú hypor fajtájú, vegyes ivarú hízósertés alapanyagot. A sertések takarmányozásához 3 féle takarmányt vásároltunk, úgy mint –Malac, Hízó I., és Hízó II. takarmány. Ezeket a takarmányokat az állat növekedésének megfelelően bizonyos életnap elérésekor leváltottuk a következőre, ahogyan az üzemszerű sertéstartásban megszokott.

A megvásárolt 3 típusú takarmány további 3 különböző fehérjét tartalmazott, úgy mint a szója, a halliszt, és a lárvafehérje. Az etetési kísérletünk lényege az volt, hogy elemezzük az általunk előállított lárvafehérje hatását a sertések emésztésére, ezen kívül genetikai vizsgálatokat végeztünk a bélflórában található mikrobiom összetételével kapcsolatban. Az etetési kísérlet végén elemeztük a különböző takarmány típusok által elért takarmányértékesítő képességet, a fajlagos takarmányhasznosulást, és az elhullást.

A kapott és feldolgozott eredmények ismeretében kijelenthetjük, hogy a pályázat megvalósítása során előállított lárvafehérje, és a hozzá adott probiotikum **BactoWorm** hatékony takarmány adalék anyagnak bizonyul, a halliszthez képest, és a hagyományos szója fehérjére alapozott takarmányokhoz képest.

A kísérleti csoportban BactoWorm lárvafehérje kiegészítéssel takarmányozott állatok szignifikáns különbséggel jobb termelési eredményeket produkáltak.

- Javult a napi tápanyag felvétel,
- Kedvezőbb lett a takarmányhasznosulás, (CFR: kg/kg)
- Nőtt a napi testtömeg gyarapodás, (DWG:g/nap)

- A BactoWorm prototípus genomikai kísérlete:

Célunk volt feltérképezni genetikai vizsgálattal azt, hogy egészséges termelésben lévő sertés bélcsatornájában, a normál bélflórában milyen baktériumfajok találhatóak meg.

Feltérképeztük, hogy a normál bélflórában általános takarmány típusokat etetve, hogyan változik a bálflóra. Kíváncsiak voltuk arra, hogy mennyiben befolyásolja a normál bélflóra alakulását a **BactoWorm** prototípus alkalmazása.

Elvégeztük a genetikai tesztek vizsgálva a bélflórát alkotó törzseket.

Megállapítottuk, hogy a prototípus termék jelentősen befolyásolja a bélflórát alkotó baktérium flórát. A patogén kórokozók előfordulása

Kísérleti rendszer

A jelenlegi gyakorlatban a takarmányipari, és állattenyésztő cégek elsősorban tejsav termelő baktérium kultúrákat alkalmaznak. (pl. Enterococcus Faecium). Ezek a baktériumok támogatják a bélflórát, kedvezőbb közeget teremtenek a többi bélflórát alkotó részünkre fontos, és hasznos baktérium számára.

A kísérletek során a kontroll csoport mellett az alternatív fehérjeforrást kiegészítettük probiotikummal.

A kapott eredmény további vizsgálatokat igényel az önköltség tekintetében, ugyanis a pályázat megvalósítása során az előállítási költség szintjét nem tekintettük meghatározónak. Csupán arra voltunk kíváncsiak, hogy a „**BactoWorm**” (magas fehérjetartalmú rovarlárvából és probiotikumból álló, állatfajra szabott, genetikai adatokkal alátámasztott takarmány kiegészítő prototípusa) az elképzeléseinknek megfelelően, és a valóságban is hatékonyabban működik, mint a jelenleg általánosan a Magyar sertésenyésztésben alkalmazott halliszt. Ha iparszerű méretekben szeretnénk gyártani, és értékesíteni a Magyar vagy akár az EU takarmánypiacain akkor szükséges lesz az önköltség megismerése miatt, ipari méretekben gyártani, a kézi munkaerőt helyettesítő gépeket, berendezéseket megvásárolni, és üzembe helyezni.

A **BactoWorm** zsírtalanított örölt lárvafehérje beltartalma

Összetevők (%):	Debreceni Egyetemi labor**	NÉBIH labor**	Átlag*
Nyers fehérje	69.50	68.50	69.000
Nyers zsír	5.31	5.98	5.645
Nyers rost	3.43	3.94	3.685
Hamu	6.42	6.40	6.410
Nedvesség	6.20	5.70	5.950
Ca – totál	0.52	0.370	0.445
P – totál	0.307	0.269	0.288
Na	0.401	0.401	
Cl	0.658	0.658	
NPN		1.56	
Nyers fehérje*		67.94	
* - NPN korrekció			
** - azonos gyártásból			

A **BactoWorm** aminosav tartalma

AA (%)	NÉBIH labor	Átlag
Lys	4.160	4.137
Met	1.420	1.434
Cys	1.570	1.506
Thr	2.580	2.401
Trp	0.423	0.423
Val	2.940	3.021
Arg	4.490	4.343
Ile	2.000	1.922
Leu	5.280	5.070
Ala	3.920	3.757
Gly	4.580	4.516
Glu	10.160	9.326
Asp	4.900	4.462
Ser	4.260	3.908
His	1.420	1.328
Tyr	2.540	2.434
Phe	2.590	2.519
Pro	3.560	3.748

Általános információk a BactoWorm lárvafehérjéről	
Besorolása:	
Emészthetősége (%)	85
DE (kcal/kg)	3 500
(A)ME (kcal/kg)	3 200
Sav értéke	4.0

- A **BactoWorm** zsírtalanított rovarliszt alternatív fehérjeforrást kínál a takarmányozási szakemberek számára.
- A **BactoWorm** rovarlisztek előállításának szén-dioxid-lábnyoma a legkisebb, a hagyományos - állati eredetű - fehérjék között.
- A **BactoWorm** előállításához felhasznált tápanyagok növényi alapúak, NEM állati eredetű nitrogénforrásokat használnak!
- A fenntarthatóság szempontjából életképes alternatíva mindenféle halliszt- és növényi fehérje-koncentrátumnak.

-Piaci környezet a BactoWorm tekintetében

Az EU országaiban jelenleg, csak hal és kedvtelésből tartott hobby állatok takarmány alapanyagaként engedélyezett bármilyen típusú rovar lárva fehérje. Ennek ismeretében elsősorban a hal takarmánygyártók, illetve a PET divízió szereplői lehetnek vásárlói a BactoWorm terméknek.

Általánosan alkalmazzák a takarmánygyártáshoz a halliszteket ezek a cégek.

Magyarországon, éves szinten közel 4 millió tonna keverék takarmányt gyártanak összesen. Ehhez közel 10-15% fehérje kiegészítést adnak, ami kb. 400.000 tonna fehérjehordozó felhasználását jelenti. Ennek a jelentős része szója, és egyéb fehérje hordozók.

Megközelítőleg 10% az éves felhasználásból a halliszt. Esetünkben ez 40.000 tonna halliszt felhasználást jelent, csak hazánkban.

A hazai piacon elsősorban a Dán halliszteket lehet megvásárolni. Ez a termék kategória a legdrágább, de egyben a legjobb minőség is. A piacon elérhető ezen kívül több egyéb hallisztforrás is. (<http://europotein.hu/>)

A BactoWorm terméket a halliszt kiváltására, helyettesítésére fejlesztettük ki. Számos előnnyel rendelkezik, amit a tervezett értékesítési célok eléréséhez fel tudunk használni érvként.

-BactoWorm prototípus célcsoportja

A BactoWorm terméket nem csak a hazai agrárpiacon szeretnénk értékesíteni. A környező országok az EU-n kívül jelentős potenciált képeznek.

Elsősorban azoknak a cégeknek lehet értékesíteni az EU.-ban akik haltakarmányokat, és vagy PET takarmányokat gyártanak.

Az EU-n kívüli országokban a legkézenfekvőbb azon takarmánygyártók köre, akik sertés takarmánygyártással foglalkoznak. Jelenleg a hallisztet a malacok takarmányának fehérje kiegészítésére használja a szakma. Ennek a szegmensnek bemutatva a termék előnyeit, tulajdonságait könnyen lehetne értékesíteni a terméket.

Egy fontos kritérium van, amit meg kell oldani, az a termék ára.

Az ipai méretekben történő előállításakor a BactoWorm nem lehet drágább, mint a jelenlegi legdrágább halliszt.

Ezt a fontos kritériumot szem előtt tartva kell az ipari méretű gyártást megszervezni.

Hecron-Agro Kft.
7625 Pécs, Tettye u. 42.
Adószám:23410723-2-02
Cég.j.szám:02-09-077586

BactoWorm

zsírtalanított őrölt lárvafehérje
probiotikum kiegészítéssel

A jelenlegi folyamatosan romló gazdasági környezetben, minden állattartó telep legfontosabb célja a felhasznált input anyagok költségének csökkentése. Ennek egyik alternatív lehetősége a **BactoWorm** lárvafehérje probiotikumokkal kiegészítve. A lárvafehérje segítségével beállíthatjuk a takarmánykeverékek szükséges fehérje szintjét. Elsősorban a sertés takarmányokban lehet a hallisztet kiváltani a **BactoWorm**-al. A probiotikumok segítségével az állatállomány egészségügyi státuszán jelentős mértékben javíthatunk, aminek a következménye, hogy csökkenthető az antibiotikum felhasználás, és jelentős mértékben javulnak a termelési paraméterek.

A **BactoWorm** takarmány alapanyag kiemelkedő fehérjeként és probiotikus tulajdonságai segítségével gazdaságossá és sikeressé tehető a malacnevelés. Alkalmazásával hatékonyan csökkenthető a szopósmalac elhullás. A modern sertés hibridek genetikájának és termékenységének javulásával az elmúlt évek során az alomméret folyamatosan emelkedett. Telepi körülmények között azonban pozitív korreláció van az alomméret és a malacelhullás között. A BactoWorm takarmány alapanyaggal ezen a problémán szeretnénk segíteni.

A **BactoWorm** hatásmechanizmusának kiemelt területei

- A fehérjék emészthetősége közel 90%-os
- A vékonybélben enzimek termelésén keresztül biztosítja a tápanyagok jobb emészthetőségét.
- Az állat saját tejsavbaktérium populációjának stimulálásával biztosítja a bélflóra stabilizálását.
- Visszaszorítja a Gram-pozitív és Gram-negatív enteropatogének kolonizációját.
- Támogatja az immunrendszert.

A **BactoWorm** használatának további előnyei

- Csökkenti a választásig bekövetkező elhullást
- Növeli az almonkénti választási malacsámot.
- Az alacsony malacelhullást növekvő alomméret mellett is fenntartja
- Homogénebb almokat eredményez

BactoWorm

zsírtalanított őrölt lárvafehérje
probiotikum kiegészítéssel

- Csökkenti a kocák laktáció alatti súlyvesztését
- Javítja a kocák kondícióját és újratermékenyíthetőségét
- Jövedelmezőbb választás

A **BactoWorm** zsírtalanított szárított őrölt lárvafehérjéből és két Gram-pozitív baktériumtörzs 1:1 arányú keverékéből áll. (A spórakoncentrátumok gyártója a Chr. Hansen A/S).

A BactoWorm zsírtalanított őrölt lárvafehérje beltartalma:			
Összetevők (%):	Egyetemi labor**	NÉBIH labor**	Átlag*
Nyers fehérje	69.50	68.50	69.000
Nyers zýír	5.31	5.98	5.645
Nyers rost	3.43	3.94	3.685
Hamu	6.42	6.40	6.410
Nedvesség	6.20	5.70	5.950
Ca – total	0.52	0.370	0.445
P – total	0.307	0.269	0.288
Na	0.401	0.401	
Cl	0.658	0.658	
NPN		1.56	
Crude Protein*		67.94	
* - NPN korrekció			
** - azonos gyártásból			

A BactoWorm peobiotikum tartalmának összetétel

Bacillus subtilis (CH 201 / DSM 5750)

- javítja a termelés hatékonyságát
- szójababból izolált
- enzimeket termel
- javítja a takarmány emészthetőségét

1,6 x 10⁹
CFU/g 1%

Bacillus licheniformis (CH 200 / DSM 5749)

- javítja az egészségügyi státuszt
- talajból izolált

BactoWorm

zsírtalanított őrölt lárvafehérje
probiotikum kiegészítéssel

- visszaszorítja a patogén baktériumok kolonizációját
- stabilizálja a kedvező bélflórát

Szintetikus nátrium-alumínium-szilikát (EU-szám: 554)	1%
Porlasztva szárított tejsavópor (permeátum)	98%

A BactoWorm adagolási javaslata	CFU/kg késztakarmány	kg/tonna késztakarmányhoz
Malac (35kg-ig)	1,28-3,2 x 10 ⁹	2%
Hízósértés	1,28 x 10 ⁹	2%

Kompatibilitás: A **BactoWorm** zsírtalanított őrölt lárvafehérje probiotikum tartalma kapcsán kompatibilis a következő EU engedéllyel rendelkező kokcidiosztatikumokkal (diklazuril, halofuginon, monenzin, robenidin, lazalocid, maduramicin) és a hangyasavval.

Hőstabilitás: Pelletálás során max. 95°C-ig hőstabil.

GMO-státusz: A CH 200 és CH 201 törzsek GMO-mentesek.

Mikrobiológiai jellemzők

Salmonella sp (Q-Am-116)	< 1/25g
Bacillus cereus (Q-Am-081)	< 10 ² /g
Coliform (Q-Am-049)	10 ³ /g
Élesztő és penészgomba (Q-Am-002)	10 ³ /g

Fizikai-kémiai jellemzők

Megjelenés	sárgás színű, enyhén, higroszkópikus, szabadon folyó por
Oldékonyság 25°C-on	vivőanyag részben oldódik

BactoWorm

zsírtalanított őrölt lárvafehérje
probiotikum kiegészítéssel

Szemcseméret	finom őrlemény
Sűrűség	0,8-0,9 g/cm ³
Szártási veszteség	1-3%)
Nehézfém-tartalom	< 0,5 mg/kg
Antibiotikum reziduum	nem kimutatható
Dioxin-tartalom	nem kimutatható

A proiotikum EU regisztrációs száma: E1700

Kiszerezés: 25kg/zsák, 1.000 kg/raklap

Tárolás, stabilitás: Minőségét eredeti csomagolásban, általános raktározási körülmények között, max. 25°C-on száraz, jól szellőztetett helyen tárolva a gyártástól számított 1 évig megőrzi. Használat után a zsákot zárja vissza.

Gyártja, forgalmazza: Hecron-Agro Kft
7625, Pécs, Magyarország
Forgalmazási eng. szám: HU 01 2 00043

A proiotikumot Gyártja: Biochem GmbH
49393 Lohne, Németország
Regisztrációs szám: αDENI400076

Hecron-Agro Kft.
7625 Pécs, Tettey u. 42.
Adószám:23410723-2-02
Cég.j.szám:02-09-077586